

MEMORIA TRABAJO FIN DE MÁSTER

ANEXO 6

DECLARACIÓN VERACIDAD Y ORIGINALIDAD

D/Dña. _____Nerea Gregorio Guerrero_____ con DNI _____49150767C_____,
estudiante del *Máster Universitario en Evaluación e investigación en organizaciones y
contextos de aprendizaje (MEVINAP)*, matriculado en la Universidad de Salamanca,

DECLARA

Que es autor/a de la memoria de TFM titulada “_Evaluación de la satisfacción y el grado de
implicación de los profesores en centros educativos con alumnado de necesidades educativas
especiales de apoyo educativo_” y que dicha memoria es resultado de su trabajo individual,
original y respeta los principios éticos de la investigación y profesionales.

Fuenlabrada a 1 de julio de 2021

Firma

